

Santiago, veintidós de abril de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 483-A del Código del Trabajo, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad del recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la demandada en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que rechazó el de nulidad interpuesto contra la de instancia que desestimó la excepción de caducidad de la acción, acogió la demanda de tutela por vulneración de derechos fundamentales durante la vigencia de la relación laboral, por infracción a la honra y a la integridad física y psíquica, y ordenó la reincorporación de las demandantes a los establecimientos educacionales de la comuna para el desarrollo de sus labores, informando previamente a la comunidad educativa, las medidas reparatorias que señala y el pago de indemnización por daño moral.

Segundo: Que según se expresa en la legislación laboral, el recurso de unificación de jurisprudencia es susceptible de ser deducido en contra de la resolución que falle el recurso de nulidad, estableciéndose su procedencia para el caso en que *“respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia”*, conforme lo explicita el artículo 483 del Código del Trabajo.

Asimismo, del tenor de lo dispuesto en el artículo 483-A del cuerpo legal antes citado, aparece que esta Corte debe controlar, como requisitos para su admisibilidad, por un lado, su oportunidad; en segundo lugar, la existencia de fundamento, además de una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto de las materias de derecho objeto de la sentencia, sostenidas en diversos fallos emanados de los tribunales superiores de justicia, y finalmente, debe acompañarse copia del o los fallos que se invocan como fundamento del recurso en referencia.

Tercero: Que la materia de derecho propuesta para ser unificada consiste en *“Determinar la interpretación que debe darse a la norma del artículo 486 del Código del Trabajo, en cuanto se refiere al cómputo del plazo de caducidad de la acción de tutela de derechos fundamentales, contado desde la debida acreditación, tanto jurídica como factual, del acto lesivo de derechos fundamentales, es decir, el plazo de caducidad de la acción de tutela de derechos*

fundamental debe computarse desde el hecho cierto y preciso, determinado en la causa”.

Cuarto: Que, con relación al tema jurídico planteado para ser uniformado, se ofreció a modo de contraste, la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Talca, en la causa Rol N°503-2021, que sostuvo que las presuntas vulneraciones a los derechos fundamentales denunciados por el demandante se produjeron como actuaciones discriminatorias ilícitas, dentro de un contexto de acoso laboral, entre el mes de abril de 2017 y febrero del año 2018 y en los meses de abril y agosto de 2018. En consecuencia, desde estas fechas debe computarse el plazo de sesenta días hábiles y fatales. Por tanto, a la fecha en que se interpuso la acción de tutela, esto es, el 17 de diciembre del año 2018, y cuya competencia declinada fue aceptada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Talca, el 8 de marzo del año 2019, el plazo legal para deducir la acción por cada una de las vulneraciones denunciadas había transcurrido con creces, provocando la caducidad de la acción y la extinción del derecho de modo automático.

Quinto: Que, por su parte, la sentencia impugnada rechazó el arbitrio, en lo pertinente, fundado en la causal de nulidad dispuesta en el artículo 477 del Código del Trabajo, dado que se está en presencia de “*una serie de actos de vulneración continua y concadenada en el tiempo*”, puesto que las actoras no pudieron incorporarse a una dotación docente a fin de desarrollar en forma efectiva su labor, manteniendo una incerteza constante y sufriendo la falta de medidas de protección y de protocolos efectivos de prevención ante la estigmatización pública que enfrentan, de modo que se está en presencia de un ilícito continuado, manteniéndose en el tiempo la vulneración de los derechos fundamentales de las denunciadas y, de este modo, la sentenciadora aplicó correctamente el derecho, concluyendo que computar el plazo desde el inicio de las conductas constituiría un despropósito jurídico que restringe innecesariamente los derechos fundamentales. Consecuencialmente, no se configura la infracción denunciada al artículo 486 inciso final del Código del Trabajo.

Sexto: Que, como se señaló, para la procedencia del recurso en análisis es requisito esencial que existan distintas interpretaciones respecto de una determinada materia de derecho, es decir, que, frente a hechos, fundamentos o pretensiones sustancialmente iguales u homologables, se arribe a concepciones o planteamientos jurídicos disímiles que denoten una divergencia que deba ser uniformada.

Así, la labor que corresponde a esta Corte se vincula con el esclarecimiento del sentido y alcance que tiene la norma que regla la controversia al ser enfrentada con una situación equivalente resuelta en un fallo anterior en sentido diverso, para lo cual es menester partir de presupuestos fácticos análogos entre el impugnado y los traídos como criterios de referencia.

Séptimo: Que a la luz de lo expuesto y realizado el examen descrito con relación a la materia para unificación, tal exigencia no aparece observada, desde que la sentencia de contraste señala que el plazo de caducidad de la acción de tutela se cuenta desde los hechos constitutivos de acoso laboral, mientras que la que se revisa arguye que las vulneraciones fueron continuas y permanentes en el tiempo, tratándose de un ilícito continuo, por incumplimiento a la obligación de seguridad, sin que exista un último acto que permita contar el mismo plazo desde éste, por lo que la acción de tutela no fue interpuesta fuera de plazo.

Así, debe ser decretada la inadmisibilidad del recurso interpuesto por la parte demandada, puesto que la necesidad de uniformar la materia propuesta y la disparidad de decisiones respecto de la misma, que la ley exige y que se proponen como argumento para sostenerlo, no se advierte concurrente, teniendo además presente, el carácter excepcional y especial de este arbitrio, reconocido expresamente por el artículo 483 del Código del Trabajo.

Por estas consideraciones y normas citadas, se declara **inadmisible** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto contra la sentencia de veintiséis de febrero de dos mil veintiséis.

Regístrese y devuélvase.

N°15.797-26.

TXXXCDXUMVP

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Ricardo Blanco H., Jessica De Lourdes González T., Mireya Eugenia Lopez M. y los Abogados (as) Integrantes Leonor Etcheberry C., Irene Eugenia Rojas M. Santiago, veintidós de abril de dos mil veintiséis.

En Santiago, a veintidós de abril de dos mil veintiséis, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

